

INTELECTUALITATEA DIN BASARABIA INTERBELICĂ

The intellectual Elite of Bessarabia in the Interwar Period

CZU:
DOI:

Ecaterina CORNEA

Doctorand, Școala Doctorală Științe Umanistice și ale Educației, USM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9508-0786>

E-mail: catalina.cornea@gmail.com

Summary. Bessarabia is a cursed land that has produced valuable individuals, constantly seeking its identity while being a pawn between great empires. Often overshadowed by Romanian intellectuals, Bessarabian writers strove to make their mark, despite the deep-rooted Russian influence. After over a century of separation from the Motherland, Bessarabian intellectuals had the mission to promote Romanian culture and awaken national consciousness. Bessarabia was seen as the least Romanian province, and its literature was considered provincial. One of the prominent figures of interwar Bessarabia was Sergiu Matei Nica. His articles present a portrait of the Bessarabian intellectuals, with their aspirations and flaws. Our objective is to provide an overview of the intellectual elite in Bessarabia, based on the articles of Sergiu Matei Nica.

Key words: Bessarabia, the Interwar Period, Sergiu Matei Nica, Bessarabian Intellectuals, Provincialism.

Basarabia e o gură de rai, dar care a suferit de prea multe trădări și răni. Totuși, pe acest mic pământ s-au născut oameni de seamă. Aceștia au contribuit la păstrarea spiritului românesc și la cultivarea culturii. În perioada interbelică, basarabienii erau în umbra intelectualilor din România, totuși aceștia încercau să-și facă un loc sub soare. Influența rusă și-a lăsat amprentele în toate straturile societății deoarece mai mult de 100 de ani, Basarabia a fost despărțită de Patria Mamă. Menirea intelectualilor era să promoveze cultura românească, să trezească spiritul național, să smulgă conștiința colectivă din ghearele influenței ruse. Intelectualii sunt o parte intrinsecă a unei societăți, contribuind la educarea și salvarea acesteia. România Mare avea nevoie de o elită unificată, care să pună umărul la construirea statului modern. Basarabia, considerată cea mai puțin românească provincie, în primii ani după Marea Unire avea un drum anevoios de parcurs pentru edificarea propriei culturi. Limba română era apreciată drept limba „prostimii” și a țăranilor. Intelectualii basarabeni aveau cea mai dificilă misiune, să se rupă de lanțurile culturii ruse. Basarabienii erau timizi, privirea lor nu se îndrepta către Occident.

Literatura din Basarabia era văzută ca una provincială peste Prut. Provincialismul literaturii basarabene nu trebuie interpretat ca un defect, ci ca o amprentă a istoriei. Una dintre personalitățile marcante ale Basarabiei interbelice este Sergiu Matei Nica. Am studiat publicistica prolificului scriitor Sergiu Matei Nica, unul dintre cei mai importanți intelectuali ai Basarabiei, pentru a sintetiza din articolele acestuia radiografia intelectualității basarabene, cu aspirațiile și viciile acesteia. De asemenea, am examinat contextul social-istoric, influența colosală pe care a avut-o asupra culturii, pentru a înțelege mai bine drama intel-

tualilor basarabeni, originea provincialismului de care erau acuzați și dificultățile pe care trebuiau să le înfrunte.

În perioada interbelică, cultura românească a atins apogeul cultural. Însă, în Basarabia, eliberarea de sub jugul rusesc nu a însemnat progres. Basarabienii aveau propriul lor război, luptau pentru a-și păstra identitatea. Terenul era presărat cu orgolii proprii și căutarea identității literare. Când vorbim despre perioada interbelică, ne referim, în mare parte, la viața culturală din București. Alte regiuni ale României au fost eclipsate.

Profesorul Onisfor Ghibu observă în *Prolegomena* că în „Basarabia, Românilor nu li s-a permis întrebuițarea limbii lor nici în școală, nici în biserică și în vreun alt ram al vieții publice. Urmarea a fost că poporul a rămas în întuneric adânc; Ia țară domnesc foarte triste stări, atât din punct de vedere intelectual cât și din punct de vedere material.”¹ Totuși, marele profesor român admiră aportul pe care l-au avut basarabienii în cultura românească și dorința acestora de progresul pe care l-au realizat: „Se poate însă naște întrebarea: oare moldovenii n-au fost în așa de mare măsură stricați de cultura străină, încât să nu se mai poată întoarce la cultura lor națională și nu i-a prostit aceea cu totul? Răspunsul la această întrebare ni-l dă frumosul șir de mari scriitori moldoveni, începând cu C. Stamati, Al. Donici, L. Sârbu, Al. Russo, B. P. Hasdeu și D. Moruzzi, care sunt o podoabă a literaturii întregului popor românesc și care dovedesc că Românii din Basarabia sunt dintr-un aluat foarte bun, din care pot să iasă oameni de cea mai înaltă valoare. Și răspunsul ni-l dă și minunata înflorire pe care a luat-o Basarabia de un an încoace; de când de pe mâini i-au căzut lanțurile robiei. Într-un singur an, Basarabia a făcut pe tărâmul cultural național mai mult decât într-un veac întreg. Moldovenii, folosindu-se de școala și biserica națională, sunt în stare să ajungă la o treaptă de înaltă cultură și ei vor și ajunge. Această cultură le va da vieții un preț mai înalt și va îmbogăți viața neamului întreg și a omenirii întregi.”²

În cadrul României Mari, Basarabia avea ocazia să se hrănească cu cultura occidentală. Totuși, lanțurile imperialismului rusesc au lăsat urme adânci. Contextul social-istoric influențează arta. Basarabienii erau timizi, privirea lor nu se îndrepta către Occident. Mihai Cimpoi accentuează destinul tragic al acestei bucăți de pământ: „În Basarabia, bate puternic, ca un torent stihinic al istoriei ce terorizează continuu, însuși *vântul pierzaniei*. Gurile negre ale Neantului se cască la orice pas, în oricare dintre momentele timpului *neîndurător*”³.

Literatura din Basarabia era văzută ca una provincială peste Prut. Alexandru Burlacu observă că pentru revista *Gândirea*: „Basarabia și basarabean înseamnă un romanism nepus la punct, pentru că provincial de la Nistru e singura care înaintează foarte greu și încet în românizarea culturală. Explicația ar sta în formația neromânească a intelectualității de aici”⁴.

Provincialismul literaturii basarabene nu trebuie interpretat ca un defect, ci ca o amprentă a istoriei. Revistele *Cuget clar*, *Însemnări ieșene*, *Viața românească*, *Adevărul literar și artistic*, de asemenea, critică scriitorii basarabeni, acuzându-i de provincialism. Vom insera un fragment din *Adevărul literar și artistic* care înfățișează concepția asupra

¹ Onisfor Ghibu, *Prolegomena la o educație românească*, București: Editura „Cultura Românească”, 1941, p. 93.

² Onisfor Ghibu, *Prolegomena la o educație românească*, p. 258.

³ Mihai Cimpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, Chișinău: Editura Litera Internațional, 2004, p. 33.

⁴ Alexandru Burlacu, *Mișcarea generaționistă în Basarabia interbelică*, în: *Identitățile Chișinăului, oraș interbelic*, ediția a V-a, Chișinău, 2020, pp. 6.

mediului intelectual, în special cel literar, a celor de peste Prut: „Câțiva tineri basarabeni, după ce au scos o revistișoară intitulată pretențios Poetul, socotind că misiunea din paginile acelei publicații le e terminată, și-au botezat-o Itinerar și au pornit iar la drum. Tinerii se consideră noua generație, noua Basarabie și afirmă – fără modestie – că și-au verificat talentele printr-o autocritică necruțătoare. Odată verificarea și autocritica făcute, dumnealor explorează marele necunoscut al temperamentului răsăritean, urcă până la capodoperă prin despicierea sufletului autohton până la cele mai mărunte tendoane (sic), se declară singuri: avem poeți mulți, îngrozitor de mulți, care trăiesc cu ei, în plimbările dionisiace prin sarabanda sateliților solari mirosul unui pământ fără prihană și naiv unde păcatul e un dar... Și declarația se încheie cu amenințarea că din provincia aceasta va răsări cea mai autentică și mai înaltă poezie românească. Atunci să bată clopotele și inimile să se prosterneze. Totdeauna tinerii care au făcut versuri au încredere nelimitată în faptele lor. Dar de la această încredere, lăudabilă desigur, până la impertinența celor care se târăsc în plimbări dionisiace prin sarabanda sateliților solari e exact distanța dintre oamenii sănătoși la minte (și cei) aiuriți în drum spre casa de nebuni”.⁵

Observăm că basarabeni sunt dur criticați, nu sunt ajutați să zboare după ce o sută de ani s-au târât. Intelectualii din România au eșuat în ceea ce privește unificarea pe plan cultural. Basarabia rămânea o rană deschisă. Într-o Românie Mare, Basarabia era fiica care de abia învăța să pășească pe drumul libertății și a progresului. În viziunea criticului basarabean Mihai Cimpoi, literatura dintre Nistru și Prut „este o literatură română, etalând totuși un anumit regionalism cultural în care a întrezărit o notă proprie și — în legătură cu aceasta — un provincialism păgubitor”⁶. Mihai Cimpoi susține teoria filosofului Lucian Blaga că spațiul geografic influențează spiritul. Occidentalii își construiau bisericile catolice astfel ca să tindă să atingă cerul, ca să fie mai aproape de Dumnezeu, de cunoaștere, iar românii își construiau casele în pământ, iar bisericile mici. Sufletul românesc are eternul dor de absolut și o legătură sacră cu pământul.

Sergiu Matei Nica face parte din mișcarea generaționistă de la mijlocul anilor '30 ai secolului XX, care și-a propus să reabiliteze prestigiul literar al provinciei Basarabia și să ofere o personalitate nouă și deosebită spiritualității basarabene. Formarea Societății Scriitorilor din Basarabia, la 1940, al cărui secretar general este ales Sergiu Matei Nica, consemnează coagularea unei forțe dinamice spirituale, formarea unei instituții vii și constructive care impune literatura analitică și propulsivă a tinerei generații.

Articolele publicate de Sergiu Matei Nica sunt o oglindă a societății basarabene și ne vor ajuta să înțelegem care era starea generației de intelectuali și aspirațiile acesteia în perioada interbelică.

Apărut în decembrie 1937, studiul *SOCIETATEA SCRITORILOR BASARABENI* [I] înfățișează panoramic mediul intelectual din Basarabia. Sergiu Matei Nica scoate în evidență dezbaterile cu privire la crearea unei societăți a scriitorilor. Din cauza „ambițiilor anumitor fosile și servilismul unor protagoniști ai titlurilor de noblețe”, proiectul nu a fost realizat. Reprezentanții tinerei generații s-au împărțit în două tabere, unii susțineau că e prea devreme, alții erau de părere că o astfel de societate ar reabilita prestigiul literar al Basarabiei, „ai căreia înaintași i-au lăsat o prea săracă moștenire literară și că ar reuși să înfăptuiască gândul acesta printr-o concentrare și unire a tuturor talentelor basarabene și în preajma unei concepții de artă adecvată spiritului basarabean și pusă în slujba intereselor mari ale româ-

nismului de pretutindeni”⁷. Însă visul tinerilor a fost distrus de Gheorghe Iorgu, deputat în Sfatul Țării, care a creat o societate literară ai căror membri erau toți din Sfatul Țării.

Generația tânără își dorea ca Societatea Scriitorilor Basarabeni să fie formată din oameni care scriu, o societate care să creeze și să concureze cu grupurile din capitala României Mari. O societate nu trebuie să fie întemeiată pentru a oferi prestigiu câtorva oameni, ci scopul ei trebuie să fie de a oferi prestigiu țării.

Vom rezuma ideile lui Sergiu Matei Nica privind Societatea Scriitorilor Basarabeni:

- Societate Scriitorilor Basarabeni „trebuie să fie întemeiată pe baze strict profesionale, adică membrii lor să-și aibă demnitatea lor de scriitor bine conturată, iar societatea să le rezolve după posibilități toate durerile profesiei lor scriitoricești.” Gazetarii sunt excluși din această societate deoarece aceștia au asociațiile lor proprii.

- Pe lângă talentul scriitoricesc, membrii „trebuie să fie o forță dinamică spirituală, care să egaleze, dacă nu chiar să întrecă, manifestările literare ale celorlalte provincii”, să lase o moștenire culturală generațiilor următoare.

- Societatea Scriitorilor are o obligație față de cultura românească și față de neam. De asemenea, aceștia ar trebui să valorifice literatura rusă: „Să transpună în românește marea literatură rusească, batjocorită cu nerușinare până astăzi de niște traducători afaceriști și analfabeți, ceea ce ar atrage de la sine – numai pentru cei care s-ar apuca să traducă – o desăvârșită cunoaștere a ambelor limbi”.

- Societatea va avea o editură care va fi responsabilă de publicarea operelor scriitorilor: „Care să prezinte tuturora, cu mult simț critic și cu binecuvântată precauție, roadele fecunde ale literaturii basarabene”.

- O astfel de societate va evolua doar dacă va accepta tineri, a căror forță, creativitate, pasiune și ambiție vor edifica cultura basarabeană⁸.

De asemenea, scriitorul face distincția dintre generația celor tineri și a celor bătrâni. Pe cei maturi îi acuză că și-au epuizat talentul, sunt pasivi, „suferă de o cadaverică lipsă de însuflețire; sunt de o pasivitate și de o diplomație revoltătoare și numai un singur lucru au din abundență – parale”⁹. Însă cei tineri au demnitate, dorința de a crea, forță spirituală. Nu au bani. Nica îi acuză pe cei bătrâni că pun accentul pe profit și îmbogățire. Din acest motiv, misiunea de a înființa societatea scriitorilor e a tinerilor, a generației care o dorință arzătoare de a crea și odată cu ei „va crește întreaga și delicata, și mândra noastră Basarabie”¹⁰.

Dacă Generația ,27 și-a propus să concureze cu cultura occidentală, cei din Basarabia voiau să ridice cultura basarabeană la nivelul celei din România. Jugul țarist a îngenucheat aspirațiile intelectuale. Generația lui Sergiu Matei Nica trebuia să realizeze unirea pe plan cultural.

În articolul *SOCIETATEA SCRITORILOR DIN BASARABIA* [II], publicat pe 21 ianuarie 1938, vom observa dorința lui Sergiu Matei Nica de a participa la renașterea culturală a Basarabiei. Fiind parte a României Mari, provincia dintre Nistru și Prut trebuia să se integreze cultural. Din acest motiv, Nica propune ca membrii societății să fie „foarte puținii cu incontestabile perspective de afirmație literară și fără niciun semn de sterilită răsuflare.”¹¹

⁷ Sergiu Matei Nica, *Scrieri. Publicistică*. Jurnal, vol. II, Chișinău: Editura Știința, 2021, pp. 10-11.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*, p. 13.

¹⁰ *Ibidem*, p. 12.

¹¹ *Ibidem*, p. 13.

⁵ Alexandru Burlacu, *Mișcarea generaționistă în Basarabia interbelică*, pp. 69.

⁶ Mihai Cimpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, p. 31.

În perioada ocupării Basarabiei, obligația de a scrie românește preva. În secolul al XIX-lea, Ion Heliade-Rădulescu îndemna băieții să scrie pentru a edifica literatura românească. Acest lucru era valabil și pentru Basarabia până la Marea Unire.

„Pe atunci împrejurările băteau în masă și porunceau ca toți cei care știau românește să scrie și nu se căuta calitatea scrisului, ci faptul eroic că se întreținea o scrisoare românească sub un regim autoritar și străin”.

Totuși societatea basarabeană trebuie să conștientizeze că exercițiul de a scrie devenea o misiune. După atâția ani de ocupație străină, cultura avea șansa să se metamorfozeze: „E nevoie nu de cirezi întregi de smochine scriitoare, ci de brazi voinici care să împingă slova inspirației basarabene pe culmea frumuseților românești celor mai de seamă”¹².

Așadar, scrisul trebuie să se supună esteticului, să renunțe la hainele politice. Scriitorul trebuie să uite de orgolii proprii. Vom observa că Sergiu Matei Nica își pune speranța în cei tineri. Entuziasmul și pasiunea acestora va reprezenta un colac de salvare. „Pentru acest motiv, toată puterea ei de creație, tot viforul ei cu care va zdruncina conștiința cleioasă și lacomă a semenilor îmbătați de politică, toată dârzenia ei cu care-și va înfige priponul credințelor în țelina unor inimi lătărețe și peste măsură de pasive, trebuie să pornească și să se entuziasmeze din ochii visători ai tineretului”¹³. În caz contrar, Societatea Scriitorilor e un demers inutil.

Articolele lui Sergiu Matei Nica sunt o radiografie a intelectualității basarabene, prezentându-ne aspirațiile și viciile acesteia. Vom analiza publicistica acestuia și vom schița imaginea intelectualilor basarabeni. Vom observa că ei nu vor avea mentori care să îi susțină, nu vor fi încurajați să creeze. În Basarabia, generația Unirii avea prioritate.

În articolul *O CERINȚĂ A GENERAȚIEI TINERE: NE TREBUIE O EDITURĂ ÎN CHIȘINĂU!*, acesta accentuează că mișcarea culturală se află în impas deoarece „tinerii zmei ai condeielor, fără stimulente de ordin moral și fără un braț de sprijin bănesc, se prăbușesc învinși de veșnica pomanagie basarabeană”¹⁴.

Nica face o retrospectivă destul de sumbră privind cultura. Puține volume de poezie și proză nu corespund aspirațiilor estetice, puținele reviste, cu colaboratori anonimi, nu educă și nu provoacă debateri care să inoveze și să trezească din somnul de moarte culturală, „încă nu ne pot forța să credem c-avem un iureș cultural energic, care ar putea să spargă măcar pentru un moment balalaica neobosită a materialismului, înlocuind-o cu clapa zbuciumată a spiritualității tainice și clocotitoare”¹⁵.

În viziunea lui Nica, generația matură suferă de oboseală, cauzată de greutatea vieții. Tinerii, cei care pot salva viața culturală a Basarabiei, nu sunt ajutați, aceștia „mor ca niște stele în bezna văgăunelor basarabene, pentru durerea cu care-și strivesc strugurii nopților nedormite”¹⁶. Înființarea unei edituri nu va ajuta doar tinerii, ci și cultura basarabeană. Intelectualul îi îndeamnă pe sfătuliști, care nu mai contribuie cultural, pe „toți beneficiarii anumitor favoruri, pe care, bineînțeles, le-au meritat, dar care totuși nu-i obligă să lăncezească, să-și dezlege comorile și să arunce un pumn de galbeni în folosul urmașilor ce se

zvârcolesc și luptă cu dorul îmbrățișărilor spiritului și cu oroarea față de gheara bancnotelor chinuitoare.”¹⁷.

Sergiu Matei Nica răspunde la fireasca întrebare: „De ce scriitorii basarabeni erau timizi, acceptând să fie în umbra celor de la București?” Răspunsul e simplu. Ocupația ru-sească a pus un zid între frați, a înrobuit spiritul românesc.

În articolul *TEODOR VICOL, DURERI ȘI NĂDEJDE*, accentuează că scriitorii basarabeni se simțeau rușinați, căci graiul lor era „smuls din gura plugarului asudat și înnegrit de vârtejuri și inspirată din moliciunea dulceagă și blândă a firii basarabeanului”. În fața franțuzismelor bucureștene, graiul basarabean părea a fi incompatibil cu arta scriitoricească. Totuși Nica constată că specificul regional, experiențele autentice pot fi transpuse cultural. Literatura basarabeană trebuie să fie unică și să reflecte „multele, chinutele, blajinele, dar și frumoasele noastre adânciri de gânduri și de slovă, culese cu migală și pricepere din inima moldovenismului strămoșesc”¹⁸. Rănile, lacrimile tristețile acestui pământ trebuie valorificate artistic. Literatura basarabeană nu trebuie să fie o copie a celei occidentale, ci o oglindă a spiritului zbuciumat, a spiritului luptător, care nu s-a lăsat învins după 100 de ani de ocupație. Basarabia avea din ce plămădi propria literatură. I-a lipsit curajul și altruismul: „Basarabia literară n-are dreptul să împrumute. Mai întâi pentru că pe cerul ei scânteiază atâtea stele încă necercetate și pe pământul veșnic setos al crezământului ei dormitează atâți boboci de floare ce așteaptă mistica suflare care să le deschidă ochii spre lumină și, în al doilea rând, pentru că Basarabia e unică în suspinele ei, pe care nu pot să le înțeleagă străinii, iar neînțelegându-le, le pervertesc și le omoară”¹⁹.

În articolul *NOUA BASARABIE LITERARĂ*, Nica constată că o literatură basarabeană propriu-zisă nu există. Scriitorii au preferat să scrie ode patriotice, poeme revoluționare și memorii emoționante. Arta literară a cedat locul subiectivismului și nevoii de a povesti. Frații de peste Prut au reușit să prefacă experiențele proprii în artă. Însă scriitorii basarabeni au preferat calitatea de cronicari. Misiunea etică a avut prioritate. „Evenimentele politice și sociale, ai căror martori și părtași activi au fost toți acești înaintași, cu care se cuvine să ne fălim, s-au succedat prea sonor și prea obsedant, ca să nu-și atragă asupra lor toate preocupările literare, toate reveriile și tentațiile inimilor dăruite, ca să nu-și centralizeze orice despletire de neastâmpăr creator.”²⁰ Astfel de literatură nu poate fi universală și independentă. Ea e doar o filă din cartea de istorie, pierzându-și caracterul estetic. O literatură de calitate transcende timpul și depășește granițele sociale. Scriitorul care și-a lăsat amprenta în cultura basarabeană este Constantin Stere: „A fost cel dintâi care, în iureșul celor opt romane ale *Revoluției*, a împins cu largă competență năvodul scrupulos al estetismului basarabean până-n frontoanele cele mai impozante și cele mai din adâncuri ale artei, prin pagini de unic lirism.”²¹

Nica constată că noua generație de scriitori e formată din spirite vulcanice și sincere. „Ei și-au verificat talentele printr-o autocritică necruțătoare, și-au cultivat cu migăloasă prosepțime toate zvâcnirile lirice și au ținut de datoria lor să nu se depărteze de peisagiul și psihologia natală, cărora le-au arborat fanionul călătoriilor ancestrale.”²²

¹² *Ibidem*, p. 14.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*, p. 15.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 14-15.

¹⁶ *Ibidem*, p. 15.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*, p. 17.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*, p. 18.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*, p. 19.

Idealul politic a fost îndeplinit, cu prețul renunțării la artă. Misiunea tinerilor era de a reveni la principiile estetice. Idealul căpătase un caracter cultural. Basarabia trebuia să aibă o voce literară: „Avem astăzi talente care explorează marele necunoscut al temperamentului răsăritean, avem condeie care urcă până la capodoperă prin despicarea sufletului autohton până la cele mai mărunte tendoane, avem poeți [mulți, îngrozitor de mulți], care târăsc cu ei în plimbările dionisiace prin sarabanda sateliților solari mirosna unui pământ fără prihană și naiv, unde păcatul e un dar, unde durerile nu se strigă, nu se aruncă în lume ca niște lucruri fără preț, ci se trăiesc”²³.

În articolul *LITERATURA NOASTRĂ DE DUPĂ RETRAGERE*, publicat în 1941, Nica îi acuză pe scriitorii basarabeni că nu au depășit hotarele timpului și că au preferat să scrie banal, „ucigându-și dulcile dureri în ditirambi uscați pentru provincia pierdută sau fragmentându-și fluxul tulburător al marilor sentimente”. Scrisul era mai degrabă o alinare a sufletului zbuciumat, fără pretenții estetice.

Sergiu Matei Nica le reproșează mânuitorilor condeielor că au scris foarte puțin despre Basarabia și că au scris prost. „Tot ceea ce s-a scris, s-a scris ocazional și nu natural (în acest din urmă caz poate nici nu s-ar fi scris), trădând o inexplicabilă tărăgănare a faptelor și consumând emoțiile pe ascuns în adânc.”

Chiar dacă e o literatură superficială, a fost tolerată, însă nu a ajuns la nivelul celei de peste Prut. „Noi credem că literatura noastră trebuie să-și capete un drept de existență proprie, un pivot personal de rezistență, un timbru original de dănuire și acestea toate nu ni le poate da nimeni, ele depind numai de noi și urmează a fi numai ale noastre. Să existe o poezie basarabeană, tot așa cum există una bucovineană, cum există una ardeleană. Asemenea diferențiere nu desparte, ci întregește”. Literatura basarabeană trebuie să fie una autentică, care preface în artă trăirile și preocupările acestui tărâm.

O altă problemă pe care o identifică Nica e starea scriitorilor basarabeni. Aceștia s-au complăcut în starea de tăcere. Însă această stare a fost una premergătoare unei explozii de talent și energie. De asemenea, scriitorii basarabeni au o reticență față de modernism, „fiind subjugăți prea inconștient clasicismului rituos și riguros, fără să vadă alături goana după formule și complexitatea manifestărilor spirituale ale modernismului viu și nou, care pune probleme, ridică teme de o însemnătate ce întrece gloria cotidiană și care frământă omul până în subsolurile conștiinței lui.”²⁴ Literatura basarabeană evită subiectele mari, preferând să se refugieze pe un tărâm cunoscut.

În articolul *SUPERSTIȚII POLITICE BASARABENE*, publicat la 31.10.1968, Nica se întreabă: „De ce în cei 22 de ani de după Unirea din 1918 și până în întunecatul 1940, dreptul la cuvânt l-a avut numai o anumită generație și totul s-a învățat în jurul aceluia Sfat al Țării, care pecetluisă soarta oamenilor de la Nistru și Răut alături de soarta României?”²⁵ Ar fi aceasta cauza inexistenței unei literaturi basarabene? Am observat că Nica promova încurajarea și susținerea tinerilor, văzând în aceștia potențialul literar. Acest potențial însă a fost curmat de orgolii și mândrie. Misiunea generației interbelice era de a universaliza literatura, de a demonstra că România are o cultură occidentală, demnă de a fi apreciată. Basarabia trebuia să urmeze calea bătătorită de frații de peste Prut. Avea un drum anevoios în față, însă avea prea multe piedici.

„A fost suficientă blândețea lui Baltaga, viclenia lui Anton Crihan, lirica feminină (?) a lui Ion Buzdugan, pictura lui Pescaru, vocea Lidiei Lipkovski și poezia Olgăi Crușevan, ca să se înscrie în istoria Basarabiei edificiul eroic al culturii basarabene? A putut Petre Foti (?) să ni-l înlocuiască pe Creangă și Gh. Madan pe Mihail Sadoveanu? De ce într-un sfert de veac n-a apărut o carte care să desferece porți și să deschidă altare, atunci când „sfîtuștii” își numărau bonificațiile, rotunjindu-și patrimoniul adunat în numele și pe spinarea Basarabiei? De ce elementele tinere apărute în urma „personalităților sfătuliste” nu s-au putut afirma decât numai ca „purtători de trenă”? De ce generația tânără s-a împărțit în două, unii care s-au stabilit dincoace de Prut după război și alții care au rămas lipiți de duzii între care s-au născut? Cine a procedat mai bine, Neculai Costenco, George Meniuc, Mihai Curicheru, Vasile Chicu, Leonid Luican, Bogdan Istru și alții, care luptă acum pentru alfabet latin și cultură predominant românească pe meleaguri înstrăinate, sau Vasile Țepordei, Vasile Luțcan, Sergiu Roșca, Nicolae Coban, Robert Cahuleanu, Sergiu Matei Nica, Dominte Timonu, Octav Sargețiu, Vladimir Cavarnali, Ion Serebreanu, C.A. Munteanu, Tatiana Gălușcă, Simion Vărzaru, Victor Spanu și mulți alții, care și-au părăsit mormintele părinților, aciundu-se la poalele Carpaților sub pulpana unei mame vitrege, ea însăși răvășită de viscole și furtuni năprasnice? Cine a dat dovadă de mai multă conștiință națională, ei care au rămas sau noi care am fugit? Zeci de întrebări la care va trebui într-o zi să dăm răspuns?”²⁶

Nica susținea că literatura basarabeană trebuie să fie profund basarabeană. În viziunea lui, moldovenii de peste Prut au „un specific sufletesc și o construcție spirituală care nu se potrivește nici pe departe cu cea a fraților munteni și olteni, în mâna cărora se află acum cârma literaturii române.”²⁷ Basarabeni nu s-au putut acomoda în marea familie românească, rămânând ceea ce sunt.

²³ *Ibidem*, p. 19.

²⁴ *Ibidem*, p. 44.

²⁵ *Ibidem*, p. 135.

²⁶ *Ibidem*, p. 136.

²⁷ *Ibidem*, p. 139.